

RAQAMLI TA'LIM MUAMMOLARI, YECHIM VA ISTIQBOLLAR

Abdullayeva Beg'ubor Ruxillayevna

Buxoro shahar Olot tumani MMTBga qarashli 19-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381453>

Annotatsiya. Raqamli ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. U o'quv jarayonini yanada samarali va qulay qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, raqamli ta'limning rivojlanishi bilan birga bir qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada raqamli ta'lim muammolari, ularning yechimlari va istiqbollari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, muammolar, imkoniyatlar, zamonaviy ta'lim tizimi, o'quv jarayoni

Аннотация. Цифровое образование стало неотъемлемой частью современной системы образования. Это дает возможности сделать образовательный процесс более эффективным и удобным. Однако с развитием цифрового образования возникает ряд проблем. В данной статье представлена подробная информация о проблемах цифрового образования, их решениях и перспективах.

Ключевые слова: цифровые технологии, проблемы, возможности, современная система образования, образовательный процесс.

Abstract. Digital education has become an integral part of the modern education system. It provides opportunities to make the educational process more efficient and convenient. However, with the development of digital education comes a number of challenges. This article provides detailed information on digital education challenges, their solutions and prospects.

Keywords: digital technologies, problems, opportunities, modern education system, educational process.

Raqamli ta'limning asosiy muammolaridan biri raqamli bo'shliqdir. Bu muammo, asosan, ijtimoiy-iqtisodiy holatga bog'liq. Ba'zi talabalar internetga kirish imkoniyatiga ega bo'lmazligi yoki zamonaviy texnologiyalarni ishlatishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonida tengsizlikka olib keladi. Raqamli bo'shliqni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan raqamli infratuzilmani rivojlantirish, internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va raqamli qurilmalar bilan ta'minlash zarur. O'qituvchilar tayyorgarligi ham muhim muammo hisoblanadi. Raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar yetarlicha tayyorgarlikka ega bo'lmazligi mumkin. Bu holat, o'z navbatida, o'quv jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar uchun raqamli ta'lim bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish, ularni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish muammoni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli ta'limda foydalaniladigan o'quv materiallarining sifati ham muhim masala. Ko'plab raqamli resurslar past sifatli yoki qiziqarsiz bo'lishi mumkin. Bu esa talabalar motivatsiyasini pasaytiradi. Yuqori sifatli, interaktiv va qiziqarli o'quv materiallarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishni rag'batlantirish zarur. Talabalar o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya masalalarida ham qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Raqamli ta'limda o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish, gamifikatsiya elementlarini qo'shish orqali talabalarni motivatsiya qilish mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Ma'lumotlar xavfsizligi ham raqamli ta'limda muhim masala hisoblanadi. Talabalar shaxsiy ma'lumotlari va ma'lumotlar xavfsizligi masalalariga

e'tibor berishlari zarur. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirish va talabalarni ma'lumotlar xavfsizligi haqida xabardor qilish muhimdir. Raqamli ta'lim muammolarini hal qilish uchun bir qator yechimlar mavjud. Avvalo, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu, talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim resurslariga kirishni osonlashtiradi. O'qituvchilar uchun raqamli ta'lim bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish, ularni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish muhimdir. Bu, o'qituvchilarning raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanishiga yordam beradi. Yuqori sifatli, interaktiv va qiziqarli o'quv materiallarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishni rag'batlantirish ham muhimdir. O'quv materiallarini ishlab chiqishda talabalar fikrini inobatga olish, ularning qiziqishlariga mos keladigan resurslar yaratish zarur.

Talabalarni motivatsiya qilish uchun o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish, gamifikatsiya elementlarini qo'shish muhimdir. Bu, talabalar o'rtasida raqobatni oshiradi va o'quv jarayoniga qiziqishni kuchaytiradi. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirish va talabalarni ma'lumotlar xavfsizligi haqida xabardor qilish zarur. Bu, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida ishonchni oshiradi. Raqamli ta'limning istiqbollari juda keng. Interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari o'quv jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim ham raqamli ta'limning istiqbollaridan biridir. Raqamli ta'lim platformalari yordamida har bir talabaga individual o'quv rejalarini yaratish va shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish imkoniyati mavjud. Bu, talabalar muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi. Global ta'lim imkoniyatlari ham raqamli ta'limning istiqbollaridan biridir. Raqamli ta'lim orqali talabalar butun dunyo bo'ylab turli xil ta'lim resurslariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, global ta'lim muhitini yaratadi va talabalar o'rtasida madaniy almashuvni rag'batlantiradi. Ma'lumotlar tahlili yordamida o'quv jarayonini yaxshilash va talabalar muvaffaqiyatini kuzatish imkoniyatlari mavjud. Raqamli ta'lim platformalari orqali olingan ma'lumotlar asosida o'quv jarayonini optimallashtirish va talabalar ehtiyojlariga moslashtirish mumkin. Kollaborativ ta'lim ham raqamli ta'limning istiqbollaridan biridir. Raqamli platformalar orqali talabalar bir-biri bilan hamkorlikda ishlash, fikr almashish va birgalikda o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Xulosa:

Raqamli ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismi bo'lib, u ko'plab imkoniyatlar va afzalliklar yaratadi. Biroq, muammolarni hal qilish va raqamli ta'limni yanada rivojlantirish uchun tizimli yondashuv va innovatsion yechimlar zarur. Raqamli ta'limning istiqbollari esa ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Raqamli ta'limni rivojlantirish orqali biz kelajak avlodni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash va ularning muvaffaqiyatini oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Selwyn, N. (2016). "Education and Technology: Key Issues and Debates." London: Bloomsbury Academic.
2. Zhao, Y. (2012). "World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students." Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

3. Anderson, T., & Dron, J. (2011). "Teaching Crowds: Learning and Social Media." Athabasca University Press.
4. OECD (2020). "The Future of Education and Skills: Education 2030." Paris: OECD Publishing.
5. Hattie, J., & Donoghue, G. (2016). "Learning Strategies: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement." New York: Routledge.
6. Siemens, G. (2014). "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age." *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.
7. UNESCO (2021). "Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action." Paris: UNESCO Publishing.